

УДК 338.48

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/44>

А.В. Платов

канд. техн. наук

*г. Москва, Московский государственный институт
физической культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича*

С.К. Тарчоков

канд. экон. наук

*г. Москва, Московский государственный институт
физической культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича*

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Развитие туристской инфраструктуры следует рассматривать с точки зрения следующих подходов: установление и достижение новых целей; эволюция, усложнение системы; адаптация к условиям и изменяющимся требованиям; решения проблем и противоречий, возникающих внутри системы или в ее взаимодействии с внешним пространством. Государство должно сфокусироваться на развитии туристской инфраструктуры как основы туристской индустрии и условия включения России в глобальное туристское пространство. Описаны проявления глобализации туризма и международные факторы, императивы и драйверы, влияющие на развитие туристской инфраструктуры. Определены принципы, подходы и направления развития туристской инфраструктуры в условиях глобализации.

Ключевые слова: туризм; глобализация; туристская инфраструктура.

A.V. Platov

Candidate of Technical Sciences

Moscow, Moscow (Senkevich) State Institute of Physical Culture, Sports and Tourism

S.K. Tarchokov

Candidate of Economic Sciences

Moscow, Moscow (Senkevich) State Institute of Physical Culture, Sports and Tourism

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Abstract. The development of tourist infrastructure should be considered from the point of view of the following approaches: setting and achieving new goals; evolution, complexity of the system; adaptation to conditions and changing requirements; solving problems and contradictions that arise within the system or in its interaction with the external space. The state should focus on the development of tourism infrastructure as the basis of the tourism industry and the inclusion of Russia in the global tourism space. The article describes the manifestations of tourism globalization and international factors, imperatives and drivers that affect the development of tourist infrastructure. The

principles, approaches and directions of tourism infrastructure development in the context of globalization are defined.

Keyword: tourism; globalization; tourist infrastructure.

Процесс глобализации можно описать как интеграцию мировых экономических, политических, культурных, научных и социальных отношений, протекающую безбарьерно, несмотря на государственные границы. Текущий этап глобализации характеризуется транснационализацией производства, движением финансового капитала между странами, принятием огромными массами мирового населения западного мировоззрения и моделей поведения [1, с. 32].

Затрагивая аспекты глобализации, нередко используют термин «транснационализация». При этом следует различать, что глобализация охватывает процессы всемирного уровня, а транснационализация описывает явления на уровне группы стран.

Сегодня транснациональные корпорации действуют на территориях нескольких стран, иногда на разных континентах, однако их нельзя назвать подлинно глобальными, поскольку они не оперируют во всех странах мира. С другой стороны, информатизация большинства сфер жизнедеятельности охватывает весь мир, и поэтому она глобальна. Несмотря на то, что транснационализация обязательно сопровождает глобализацию, глобализация все же значительно опережает транснационализацию как количественно, так и качественно.

Транснациональные отношения в классической дефиниции описываются как отношения над государственными границами между социумами, политическими группами или хозяйствующими субъектами разных стран [3, с. 22–23]. Иначе говоря, для транснационального отношения необходимо наличие взаимодействия как минимум двух партнеров с разной государственной принадлежностью.

Транснациональные взаимодействия различных форматов сами по себе не ведут к глобальным результатам. Однако лавинообразное увеличение количества транснациональных взаимосвязей, их упрочение и углубление, вовлечение новых участников показывают, что транснационализация имеет глобальный характер.

Глобализация проявляется как сложный, комплексный процесс, охватывающий самые разнообразные сферы жизнедеятельности: социальные, экономические, политические и т. д. Поэтому попытки осмысления столь сложного явления предпринимаются научными кругами со всевозможных точек зрения.

Сегодня в условиях открытости именно люди, а не какие-либо политические или экономические силы делают мир по-настоящему глобальным. Современные коммуникационные технологии и туризм сделали возможной реализацию взаимодействия миллиардов человек, несмотря на государственные границы. Мировое сообщество постепенно создает эталон глобальной цивилизации и с единой системой ценностей, но при этом мультикультурной и плюралистичной.

Туристская индустрия на современном этапе развития отличается высоким уровнем глобализации и интернационализации, снижением институциональных барьеров, быстрым

освоением технологических инноваций [2]. Транзит от индустриального к постиндустриальному обществу характеризуется возрастанием значения сферы услуг. Глобальные структурные трансформации обуславливают преимущество сервисных отраслей, в частности, туристской.

Большинство стран мира имеют определенный туристический потенциал, поэтому важной экономической задачей в контексте мировых тенденций является развитие национальной индустрии туризма, одной из составляющих которой является туристская инфраструктура. С учетом вышесказанного данный аспект актуален для разных стран и особенно для России, что обусловлено задачами наращивания масштабов и экономических показателей туристской отрасли.

Актуальность вопросов развития международного туризма, глобализационных процессов в этой сфере подтверждается ростом числа научных публикаций. В то же время проблематика развития туристской инфраструктуры страны в условиях глобализации туризма в большинстве работ разработана фрагментарно. В частности, необходимо выработать определение основ развития туристской инфраструктуры страны в условиях глобализации туризма.

Под туристской инфраструктурой нужно понимать совокупность различных технических и организационно-хозяйственных объектов, обеспечивающих бесперебойное функционирование туристской отрасли. По отдельным видам туризма к туристской инфраструктуре могут быть отнесены учреждения культуры, спортивные объекты, университеты, медицинские учреждения и тому подобное. Туристская инфраструктура – это совокупность учреждений (организаций), которые обеспечивают туризм информационными, транспортными, гостиничными, развлекательными и другими услугами, а также способствуют осуществлению туристской деятельности. Границы туристской инфраструктуры определить трудно, поэтому нужно выделять ее «ядро», то есть специализированные туристские объекты и учреждения, а остальное – рассматривать при необходимости, учитывая качественные характеристики.

Инфраструктура всегда имеет обслуживающий, вспомогательный характер. При этом она значительно влияет на качество туристских услуг, уровень эффективности туристской деятельности, а иногда определяет возможности ее осуществления в принципе.

Нужно учитывать прямую зависимость между туристской активностью и параметрами туристской инфраструктуры, функционирование которой всегда является целенаправленным. Туристская инфраструктура по своей сути характеризуется вторичностью и двойственностью. Вторичность проявляется в том, что она выполняет вспомогательную функцию, поэтому результативность инфраструктуры всегда определяется конечной результативностью туристской деятельности (услуг, предприятий), для которых она создана. Двойственность заключается в том, что функционирование туристской инфраструктуры, кроме подчиненности интересам субъектов, которых она обслуживает, определяется целями самих инфраструктурных учреждений.

Туристская инфраструктура часто рассматривается в территориальном аспекте, например, в отношении города или региона. Однако правомерным мы считаем ее рассмотрение на национальном и международно-региональном уровне.

Основными компонентами туристской инфраструктуры являются: 1) материально-техническая; 2) институциональная; 3) организационная; 4) информационная; 5) логистическая; 6) социальная. Нужно отметить, что среди ее компонентов все чаще приходится рассматривать нематериальные составляющие.

Туристская инфраструктура определяет уровень организации туристской деятельности. Инфраструктурный аспект в сфере туризма позволяет целенаправленно фокусировать внимание на соответствующих составляющих и показателях туристской индустрии.

Развитие туристской инфраструктуры нужно рассматривать с точки зрения следующих подходов его понимания: 1) установления и достижения новых целей; 2) эволюции, усложнения системы; 3) адаптации к условиям и изменяющимся требованиям; 4) решения проблем и противоречий, возникающих внутри системы или в ее взаимодействиях с внешним пространством. Эти подходы в основном касаются материально-технического, социального, организационного, логистического компонентов и информационных систем, а реализуются через институциональный компонент. Это, в частности, обращает внимание на глобализационные процессы в сфере туристской деятельности, прежде всего в логистическом, информационном и институциональном компонентах.

Глобализация туризма основана на следующих четырех процессах:

1) конвергенции, то есть сглаживании различий и возникновении сходства между системами в структуре, принципах организации и функционирования; взаимном уподоблении систем и их элементов, протекании подобных и равных по направленности процессов; смешивании и сближении в сторону слияния;

2) интеграции, то есть процессе, ведущем к состоянию связанности и объединения дифференцированных частей в единое целое и в единое состояние; процессе сближения, развития и диверсификации связей; взаимном переплетении (при невозможности полного объединения) отдельных систем;

3) унификации, то есть установлении различных форм (объектов) и приведения их к единому образцу; утверждению разносторонности и всеобъемлющего характера, охвате всего многообразия элементов и признаков;

4) гармонизации, взаимном согласовании, построении единой системы, координации, соразмерности, упорядочении, обеспечении взаимного соответствия и устранении различий систем, объектов, мероприятий, действий и тому подобное.

Все эти процессы непосредственно касаются туристской индустрии.

Глобализация туризма имеет следующие проявления:

1) переход мировой индустрии туризма к развитию на основе единых принципов, появление единых общемировых тенденций, паттернов, стандартов, требований;

2) гомогенизация экономического пространства мирового туризма в результате роста единства мира; развитие международных институтов в сфере туризма, как регулирующих, так и тех, которые обеспечивают бизнес-деятельность;

3) детерминирующая роль международных туристских компаний и операторов, распространение глобальных туристских сетей стимулируют процессы унификации и интеграции национальных экономик на различных уровнях;

4) формирование на основе транснационализации капитала глобальных цепей создания стоимости в сфере туристских услуг;

5) доминирование международных факторов и трендов развития над национальными; усиление влияния международной среды на национальные индустрии;

6) развитие процессов глобальной информатизации в сфере туризма, распространение специальных туристских информационных сетей.

Туристская индустрия (большинство видов туризма) относится к мультинациональному типу отраслей, что повышает значимость кластеров. Однако даже национальные кластеры существенно подвергаются воздействию глобализации и развиваются в русле мировых тенденций. В результате национальные стратегии развития туристской индустрии все больше согласуются, растет уровень интеграции, что порождает взаимные выгоды от интенсификации международных туристских потоков.

С другой стороны, глобализация существенно обостряет конкуренцию. Несмотря на высокую функциональную интеграцию национальных индустрий, на макроуровне возникает активная конкурентная среда. Туристский рынок постоянно насыщается, становится более инновационным и креативным. Из-за глобализации повсеместно растут требования к качеству туристских услуг, в частности к безопасности.

На современном этапе необходимо выделить несколько групп факторов, вызывающих развитие международного туризма:

1) социальные (культурные изменения, рост мобильности, усиление ценностей туризма);

2) экономические (повышение доходов населения, доступность туристских услуг);

3) инфраструктурные (расширение логистической, информационной, гостиничной и другой инфраструктуры);

4) экологические (ухудшение экологической ситуации);

5) информационно-технологические (появление информационных сетей).

Также нужно учитывать влияние факторов, которые имеют отрицательное значение, в том числе военные и социальные конфликты, природные катастрофы, экономические кризисы и культурные противоречия.

В условиях глобализации усиливается влияние международных (внешних относительно страны) факторов развития туристской инфраструктуры (рис. 1).

Рис. 1. Факторы развития туристской инфраструктуры

Глобализация туризма приводит к появлению не только соответствующих общемировых тенденций, но и к новым императивам и драйверам его развития. Основной тенденцией является диверсификация видов туризма, географических направлений в условиях формирования единого глобального туристского пространства. Это обеспечивается расширением и усилением интеграции национальных туристских индустрий, а также связано с усилением социальной мобильности. Главными драйверами в последние годы стали: гостиничные и информационные (в том числе социальные) сети на основе Интернета, развитие (информатизация) логистики; унификация стандартов обслуживания (при их общем повышении), усиление внимания к вопросам безопасности. Это сопровождается различными глобальными, национальными и локальными (точечными) инновациями. В контексте диверсификации в сфере туризма поддерживается разнообразие, особенно с точки зрения новых туристских продуктов. Это обусловлено и диверсификацией спроса, что также приобретает глобально-пространственное влияние и обостряет инновационную конкуренцию.

Главной задачей развития туристской инфраструктуры страны в условиях глобализации туризма является повышение качественного уровня функционирования всех элементов на основе введения специальных инноваций в контексте глобальных тенденций. В глобальное туристское пространство стране целесообразно включаться, имея высокоэффективную туристскую инфраструктуру, борясь за своего и иностранного туриста. Это требует соблюдения глобальных императивов, учитывая собственный туристский потенциал. Принципами развития туристской инфраструктуры должны быть:

- 1) технологическая и культурная прогрессивность;
- 2) комплексность и алгоритмическая замкнутость элементов;
- 3) объединение и координация усилий государства и бизнеса, развитие государственно-частного партнерства;

- 4) сочетание стимулирующего влияния рынка и ведущей роли государства;
- 5) учет региональной специфики;
- 6) поддержка структурной гибкости и сбалансированности;
- 7) создание условий для инновационной активности и гибкости;
- 8) повышение качества функциональной интеграции всех элементов (блоков, подсистем) туристской инфраструктуры.

Подходы к развитию национальной туристской инфраструктуры приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Подходы к развитию национальной туристской инфраструктуры

Основными направлениями развития национальной туристской инфраструктуры в условиях глобализации являются:

- 1) формирование и развитие туристских кластеров;
- 2) поддержка малого и среднего предпринимательства в туристской сфере;
- 3) стимулирование инноваций в сфере туризма;
- 4) поддержка развития отдельных туристских зон (территорий) в пределах страны, при сохранении их специфики. Это требует введения прогрессивных моделей и подходов к развитию туристской инфраструктуры в согласовании с национальным и региональным прогрессом.

Отдельно нужно отметить роль государства. В сфере туристской инфраструктуры, как и других видов инфраструктуры, имеются многочисленные «провалы» рынка. Государство должно не только ликвидировать их, но и обеспечить постоянство режима функционирования туристской инфраструктуры. Это касается не только конкурентного порядка, но и социальных императивов. В России роль государства особенно важна, учитывая рост туристской конкурентоспособности многих других стран. Поэтому нужно акцентировать внимание на необходимости проведения целостной политики развития туристской инфраструктуры с четкими международными аспектами. Это должно охватывать

не только нормотворческую деятельность, но и прогностический, образовательный, инвестиционный, административный аспекты. Государство должно сфокусироваться на развитии инфраструктуры как основы туристской индустрии и включения России в глобальное туристское пространство.

Таким образом, развитие туристской инфраструктуры страны должно осуществляться в контексте глобальных тенденций и формирования глобального туристского пространства, соблюдая императивы и используя влияние драйверов. Глобализация туризма имеет специфические проявления, которые прямо касаются элементов туристской инфраструктуры. Это должно учитываться на уровне ее принципов и направлений развития.

Литература

1. Cai T., Liu Z. Global Studies. Globalization and Globality. Routledge. L., 2020. 156 p. URL: <https://doi.org/10.4324/9781351263207>
2. Hjalager A.-M. Stages in the economic globalization of tourism // Annals of Tourism Research. 2007. № 34(2). P. 437–457.
3. Strange S. States and Markets. Bloomsbury Publishing PLC. L., 2015. 304 p.

© Платов А.В., Тарчоков С.К